

27. Кулаковський П. М. Церковні структури на Чернігово-Сіверщині за польської доби (1618–1648) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – Вип. XIX. – С. 22-28; *його ж.* Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648): Наукове видання. – К. : Темпора, 2006. – 496 с.
28. Ігнатенко І. М. Пізньосередньовічний ансамбль Чернігівського Борисоглібського монастиря за даними архітектурно-археологічних досліджень / Ігнатенко І. М. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць. – Вип. 20. – Ч. 1. – К. : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОPIK, 2011. – С. 113-117.
29. Мицик Ю. А. З нових джерел до історії церковного землеволодіння на Чернігівщині XVII–XVIII ст. // Сіверянський літопис. – № 1/2. – 1997. – С. 100-116.
30. Присяга Чернігівського полку 1718 р. / Упор. та вступ Ігор Ситий та Сергій Горобець, передмова Ірина Кривошея. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 344 с.
31. Чернігівська переписна книга 1666 року / упор. та вступ Ігор Ситий, Сергій Горобець. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2013. – 248 с.
32. Чернігівський колегіум. / Нац. архіт.-іст. заповідник “Чернігів стародавній”; [авт. кол. : Ольга Травкіна (кер.) та ін.]. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2012. – 240 с.
33. Тригуб О. О. Тестаменти як джерело з історії земельних володінь Чернігівського Борисоглібського монастиря // Сіверянський літопис. – 2012. – № 1/2. – С. 64-70; *його ж.* До питання про секуляризацію земель Чернігівського Борисоглібського монастиря у кінці XVIII ст. // Сіверянський літопис. – 2013. – № 4. – С. 19-27.

Климчук А. М.

Журналіст, ТО “Мистецькі грані”

ПОЛЬСЬКОМОВНІ ДРУКИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Польськомовне книгодрукування на українських землях починається наприкінці XVI ст. і пов'язане з перебуванням у Львові в травні–вересні 1578 р. короля Стефана Баторія, коли разом з його свитою прибула заснована 1577 р. пересувна друкарня при королівській канцелярії – філія краківської друкарні Нікогавкоту Шарфенберга. Крім королівських універсалів тут був надрукований латинською та польською мовами панегірик Кохановського у зв'язку з перебуванням короля на полюванні.

16 жовтня 1633 р. Львівське братство, яке так і не взялося за друк польськомовних книг, продало київській лаврській друкарні польські шрифти. Без сумніву, такий закуп був ініційований Петром Могилою, який вважав за корисне читання польськомовних книг руським людом нарівні з друками іншими мовами (грецькою та латиною).

Вже наприкінці 1633 р. вийшли примірники першого польськомовного видання. Це був панегірик київському митрополитові Петру Могилі від імені “основаного ним у Києві Парнасу” “Mnemosyne sławy pracy trudow... Piotra Mohiły... Na požądany onego wiazd do Kiowa od studentow gymnasium w Bractwie Kiowskim...” [1, № 240]. Він містить вірші на честь Петра Могилі, які декламувалися учнями Київської братської школи. Під окремими віршами підписані Олександр Тишкевич, Юрій Тиша, Іван Тиша, Самуїл Тиша, Адам Тиша, Філон Ільковський, Пилип Константинович, Степан Бобневський, Захар Бережецький, Андрій Гродзинський, Василь Устрицький. В книжці порівняно багато політичних акцентів, зокрема за суджуються наклепи “драконів і василісків” “на восточную правду”. Щодо мови і стилю цього друку, то перед нами типовий тогочасний панегірик, йому притаманні всі відповідні риси. Книга з гравюрами, на ілюстраціях зображення символічно-геральдичного характеру. Слід зазначити, що серед цих зображень маємо елементи давньогрецької міфології, що природно пов'язано з назвою друку. Мнемосіна (Μνημοσύνη) – давньогрецька богиня пам'яті, мати дев'яти муз, яких народила від Зевса.

Ймовірно, що ще того таки 1633 р. побачив світ наступний лаврський польськомовний друк – теж панегірик “Słowa z typographye Pieczarskiey zebrane na przyjazd Ie^o Ms. Io Moysia Mohiły woiewody u hospodara ziem mołdawskich” [1, № 241]. Твір відомий за списком тексту, що зберігся в архіві Синодальної друкарні (колишнього Друкарського двору) у Москві [4].

За два роки потому, 1635 р., Сільвестр Косов, відомий як учасник православно-унійної полеміки в своїй польськомовній праці (“Exegesis to iest danie sprawy o szkołach kiiowskich i

winnickich”) [1, № 249] виклав засади реформування православного шкільництва, навів аргументи за навчання латиною в православних школах і підкреслив користь з освіти духовенства. Косов у своїй праці дає виклад православної позиції у сфері богослужіння – захищає вчення про сім таїнств, зокрема святу сповідь. “Exegesis” представляє також східний культ Богородиці, культ ікон, пояснює практику чотирьох літургійних постів упродовж року. Викладаючи віру в істинну присутність Христа в Євхаристії під видами хліба й вина, на противагу лютеранським концепціям “Exegesis” Косова покликається на католицьке тлумачення євхаристійного пересуществлення, яким керувалася тогочасна православна київська школа. Видання вийшло з присвятою Адамові Киселю. З ілюстративних прикрас тут гравірований герб. На останній сторінці стародруку вміщено “Elogium autorowi” – вірш Даждбога Маскевича, студента поезії “у Могилянській гімназії”. Текст цього твору С. Косова було надруковано у 8-му томі “Архіву Південно-Західної Росії”.

Цього ж року в друкарні Києво-Печерської лаври було надруковано переробку на польську мову Києво-Печерського патерика “Paterikon”, здійснену тим таки Сильвестром Косовим [1, № 250]. Праця була видана за підтримки митрополита Петра Могили. Світ побачила у перекладі на польську мову. Виклад житій та житійних оповідань розпочинається із життя засновника Печерського монастиря св. Антонія. Видання мало яскраво виражений полемічний характер, переслідувало мету спростувати закиди католиків, що православна Церква не є упорядкованою, не має своїх святих та святинь. До “Патерикону” додано матеріал про п’ятиразове хрещення Русі, список митрополитів Київських від часу прийняття християнства, текстові примітки, вибрані з грецьких, латинських та польських джерел, пояснення імен. Призначався “Патерикон” для православного й католицького читача. Видання користувалося популярністю, його використовував Дмитрій Ростовський для укладання своєї “Книги житій”.

Наступного року в друкарні Лаври виходять панегіричні вірші підкоморію Мстиславському Богданові Стеткевичу від його сина – студента Київського колегіуму Михайла Стеткевича, написані наставником останнього Павлом Голодовичем Остропольським “Trigonus radosci, dzielnosci, hoynosci” [1, № 255]. Майже кожен рядок цього панегірика насичений ремінісценціями з античної літератури й міфології. Стародрук прикрашено гербом та т.зв. “емблемою радості” (арк. 5зв.), заставками та кінцівками.

У 1638 р. у друкарні Лаври було видано книгу чуд авторства куп’ятицького ігумена Іларіона Денисовича “Parergon cudow świętych obraza przeczystey Bogarodzice w monastyru Kupiatickim” [1, № 265]. Автор наводить віршовані надгробки “великих людей”, похованих у куп’ятицькій церкві. Праця Іларіона Денисовича була надрукована разом з “Teratourgema lubo cuda, ktore były tak w samym święto cudotwornym Monastyru... Kiiowskim jako u w obudwu świętych pieczar” [1, № 266] Афанасія Кальнофойського. Остання праця цікава як літературне та історичне джерело, до книги було додано генеалогічне дерево князів Святополк-Четвертинських і план Печерська з перспективним малюнком – планом давнього Києва та частини Подолу. Книга має передмову до читача та перелік використаних для її написання авторів. Основний текст містить чимало історичних та побутових подробиць. У прозовому тексті є вставки польських і латинських віршів.

16 січня 1643 р. “Listy świętego oycza Partheniusza... do Piotra Moniły...” [1, № 318]. Це – синодальна клятва Константинопольській церкві, перекладена на польську мову за наказом Петра Могили. Склад видання наступний: вірш польською мовою “На наклепника”; передмова; лист константинопольського патріарха Парфенія до Петра Могили від травня 1642 р.; рішення патріарха і синоду константинопольської патріархії у травня 1642 р. про єретичний характер “визнання віри” патріарха Кирила Лукаріса, причому заперечується авторство останнього.

Очевидно, під керівництвом Петра Могили був написаний фундаментальний полемічний трактат “Lithos abo kamień z prosy prawdy Cerkwie świętej prawosławnej ruskiej”, головною темою якого була полеміка з західними критиками догматики та обрядовості східної церкви [1, № 329]. З гравюр стародрук має герб М. Бржозовського, кінцівки, ініціали.

З-поміж віршів панегірка “Sancti Petri metropolitae Kijoviensis thaumaturgi Rossiae... Petrus Mohila... patroni sui iconismus...” [1, № 337] Феодосія Василевича-Баєвського є написані польською мовою.

Перу Петра Могилы належать два друки, видані в лаврській друкарні 1645 р.: “Mowa duchowna przy szluby Janusza Radziwiła... z... Marią córką... Wasilia wojewody u hospodara Wołoskiego” [1, № 344] та “Zebranie krótkiey nauki o artykułach wiary prawosławno katolickiey” [1, № 345, № 346].

Слухач філософії Київського колегіуму Йосип Калімон видав збірку “Żal ponowiony po pogrzebie... Piotra Mohiły” [1, № 366]. До нього увійшли, зокрема такі твори: вірш на герб Маркевичів; присвята Адамові Борисові з Воронич Маркевичу; панегірик прозою і віршами Петрові Могилі і пояснення емблемних малюнків.

Після досить тривалої перерви у виданні польськомовних друків у лаврській друкарні в 1670 р. були видані дві поетичні збірки Лазаря Барановича “Apollo chrześcijański opiewa zywoty świętych...” [1, № 475] та “Żywoty świętych...” [1, № 476]. Через рік виходить ще одна поетична збірка Л. Барановича “Lutnia Apollinowa każdej sprawie gotowa” [1, № 493].

Вірш польською мовою “Acclamatio Musarum” (арк. [6]-[8]) поета Павла Баронецького вміщено у його ж збірці “Trybut iasnie wielmożnemu iegomości panu Ianowi Samułowiczowi...”, що вийшла у 1686 р. [1, № 633].

Сімома великими мідьоритами прикрашений панегірик на честь гетьмана І. Мазепи авторства Стефана Яворського “Echo głosu wołającego na puszczy...” [1, № 657]. Його ж польськомовний панегірик на честь Варлаама Ясинського був у виданні “Arctos et antarctos caeli rossiaci” [1, № 663]. Як і попереднє, воно прикрашене чудовими гравюрами. 1691 р. з’являється ще одне видання панегіриків С. Яворського, прикрашене, як і попереднє, бароковими гравюрами “Pełnia xięzusa w klepocie swięcącego z trzech luminarzów Barlaamow” [1, № 671].

Близько 1698 р. було видано панегіричний вірш “Prognotyk szczęśliwy Tryumfalne nad nieprzyjacielem zwycięstwo z herbownych znaków wielmożnego... Daniela Apostoła...” [3, № 6 дод.]. Друк знаходився у бібліотеці Красінських.

У 1705 р. в друкарні Лаври було видано збірник панегіриків Івана Орновського “Bogaty w parantele, sławę u honory wirydarz herbownymi Ich Mościow Panow P. Zacharzewskich pozornie po swych kwaterach zasadzony różami...” [2, № 817].

Латинсько-польський словничок міститься у граматиці “Grammatica latina, a regulis, quae captum discentium remorantur, repurgata usibusque juventutis Parvae Russiae in Academia Kijoviensi excolendae... accomodata”, що вийшла в 1765 р. [3, № 2381]

Примітки

1. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 1: 1574–1700 рр. – Львів: Вища школа, 1981. – 135 с.: іл.
2. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 2, ч. 1: 1701–1764 рр. – Львів: Вища школа, 1984. – 131 с.: іл.
3. *Запаско Я., Ісаєвич Я.* Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Кн. 2, ч. 2: 1765–1800 рр. – Львів: Вища школа, 1984. – 125 с.: іл.
4. РГАДА, ф. 381, оп. 1, спр. 1767, арк. 137-140.

Sharipova Liudmyla PhD (Cantab.)

Lecturer

University of Nottingham, UK

A SAINT OR NOT A SAINT: THE LATE 18th c LIFE OF PETER MOHYLA

This paper aims to explore two eighteenth-century recensions of a text that might be described as an exercise in Mohyla’s “hagiobiography”. Here I use the term in the sense of a narrative that combines straightforward biographic features with the metaphysical or supernatural elements characteristic of the lives of the saints. As saints go, Peter Mohyla is a relative latecomer to the canon. He was canonized by the Ukrainian Orthodox Church (Kyivan Patriarchate) on December, 6, 1996, shortly before the 400th anniversary of his birth. No indication exists that Mohyla’s candidacy for

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014